

Cadereaux de Nîmes : Utilisation de la méthode tunnelière dans la lutte contre les inondations

Cadereaux de Nîmes: Using the tunnelling method to combat flooding

A. Chambon¹, X. Bancal¹

¹ Tractebel Engineering, Nîmes, France, aymeric.chambon@tractebel.engie.com

Résumé

Depuis le XIV^e siècle, la ville de Nîmes connaît en moyenne cinq à huit inondations par siècle qui sont le fait de deux principales caractéristiques géographiques :

- le climat Méditerranéen, avec une alternance de longues périodes de sécheresse et d'intenses épisodes pluvieux. Les crues torrentielles débordent alors largement des lits mineurs et provoquent de nombreux dégâts en particulier en centre-ville ;
- la position de Nîmes, au pied de bassins versants qui lors de fortes pluies concentrent vers la ville les eaux de ruissellement du plateau calcaire des garrigues qui domine la ville d'une centaine de mètres.

Compte tenu de l'ampleur du sinistre après la crue d'octobre 1988, une commission hydraulique composée d'experts a étudié et proposé des solutions pour protéger la ville. Plusieurs programmes en sont issus : d'abord un Plan de Protection Contre les Inondations qui a conduit à la réalisation de 29 premiers ouvrages de rétention sur l'ensemble des cadereaux de la ville jusqu'en 2006, puis, à la suite des inondations de septembre 2005, trois Programmes d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) successifs ayant pour objet de coordonner à l'échelle de la ville les politiques de prévention des inondations et de diminution de la vulnérabilité.

Dans le cadre du PAPI 3 Vistre, deux cadereaux souterrains sont prévus sur la commune pour la traversée de la zone urbaine dense :

- le cadereau d'Uzès composé :
 - o d'un tunnel de diamètre intérieur 3,3 m et d'une longueur de 980 m ;
 - o d'un entonnement à air libre d'une longueur de 200 m ;
- le cadereau des Limites, composé de deux tunnels successifs :
 - o le tronçon aval du tunnel, de diamètre intérieur 3,3 m et d'une longueur de 845 m ;
 - o un ouvrage d'entonnement des eaux de ruissellement (cadre sous chaussée) ;
 - o le tronçon amont du tunnel, de diamètre intérieur 2,2 m et d'une longueur de 395 m ;
 - o un ouvrage d'entonnement des eaux en provenance du bassin versant amont (deux caniveaux en béton armé d'une longueur de 75 et 70 m).

La méthode tunnelière a été retenue à l'issue d'une étude multicritère, notamment pour limiter les nuisances aux riverains dans un contexte urbain dense. Le dimensionnement des ouvrages hydraulique a été fait par des modélisations numériques et validées par des maquettes physiques.

Les travaux débuteront au mois de novembre 2023 et s'achèveront en 2027.

Mots-clés

inondations, systèmes de protection complexes, zone Urbaine Dense, ouvrages souterrains, modèle hydraulique physique

Abstract

Since the 14th century, the city of Nîmes has experienced an average of five to eight floods per century, due to two main geographical characteristics:

- The Mediterranean climate, with alternating long periods of drought and intense rainy episodes. The torrential floods then largely overflow the minor beds and cause a lot of damage, particularly in the city center.
- Nîmes is located at the foot of watersheds, which, during heavy rainfall, concentrate runoff water towards the city from the limestone plateau that towers over the city by around a hundred meters.

Given the scale of the damage caused by the flood of October 1988, a hydraulic commission of experts studied and proposed solutions to protect the city. This resulted in several programs: firstly, a Flood Protection Plan which led to the construction of the first 29 retention structures on all of the city's watercourses until 2006, then, following the floods of September 2005, three successive Flood Prevention and Action Programs (PAPI) aimed at coordinating flood prevention and vulnerability reduction policies on a wider scale.

As part of the PAPI 3 Vistre, two underground tunnels are planned in the town to cross the dense urban area:

- The watercourse of Uzès is composed of:
 - o a tunnel with an internal diameter of 3.3 m and a length of 980 m;
 - o a 200 m-long open-air culvert;
- The watercourse of Les Limites, made up of two successive tunnels:
 - o The downstream section of the tunnel, with an internal diameter of 3.3 m and a length of 845 m;
 - o A structure for channeling runoff water (reinforced concrete frame under the roadway);
 - o The upstream section of the tunnel, with an internal diameter of 2.2 m and a length of 395 m;
 - o A structure for collecting water from the upstream watershed (two reinforced concrete channels with a length of 75 and 70 m).

The TBM (for tunnel boring machine) method was chosen following a multi-criteria study, in particular to limit nuisance to local residents in a dense urban context. The hydraulic structures were dimensioned using numerical modelling, validated by physical models.

Work will start in November 2023 and will be completed in 2027.

Key Words

flooding, complex protection systems, dense urban area, underground structures, physical hydraulic model

Le risque inondation sur la ville de Nîmes

Contexte

L'analyse des crues historique montre que depuis le XIV^e siècle, la ville connaît en moyenne chaque siècle 5 à 8 inondations engendrant des dommages notables. Ces inondations sont le fait de deux principales caractéristiques géographiques de la zone d'étude :

- *Le climat Méditerranéen.* L'alternance entre de longues périodes de sécheresse et d'intenses épisodes pluvieux est bien souvent à l'origine d'un très fort ruissellement, à la fois violent et d'autant plus rapide lorsque les sols sont saturés. Les crues torrentielles débordent alors largement des lits mineurs et provoquent de nombreux dégâts en particulier au passage du centre-ville.
- *La position de Nîmes.* La ville s'est développée au pied de petits bassins versants qui, lors de fortes pluies, concentrent vers la ville les eaux de ruissellement du plateau calcaire des garrigues qui domine la ville d'une centaine de mètres.

Ces dernières décennies ont été marquées par plusieurs événements d'importance, dont les crues du 3 octobre 1988 et des 6 et 8 septembre 2005 qui représentent les épisodes les plus marquants depuis les 20 dernières années. La crue de 1988 est sans conteste la plus catastrophique. L'épisode méditerranéen à l'origine de cette inondation historique a duré environ 8 heures : de 4 h du matin à midi. Pour comparaison, il est tombé en quelques heures plus de la moitié de la quantité de pluie tombant en un an à Paris. Les dégâts humains et matériels ont été considérables, avec 9 morts directes, des dégâts estimés à 610 M€ et 42 communes, sur les 48 du territoire, classées en état de catastrophe naturelle.

FIGURE 1. Photographies de l'inondation d'octobre 1988.

Les politiques d'intervention

Compte tenu de l'ampleur du sinistre, une commission hydraulique composée d'experts institutionnels et privés, mandatés par le maire de l'époque, a étudié et proposé une solution pour protéger la ville de Nîmes. Le programme qui en est issu « PPCI » (Plan de Protection Contre les Inondations), préconise un ensemble d'aménagements hydrauliques destinés à protéger

l'agglomération Nîmoise. Ce plan a été déclaré d'Utilité Publique en 1991 et a conduit à la réalisation de 29 premiers ouvrages de rétention sur l'ensemble des cadereaux de la ville jusqu'en 2006.

À la suite des inondations des 6 et 8 septembre 2005, la ville s'est tournée vers l'État pour donner un souffle nouveau à son programme de lutte contre les inondations.

Un premier Programme d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) a ainsi été signé le 25 janvier 2007. Il a pour objet de prolonger et de compléter le PPCI en intégrant les évolutions des concepts et des technologies et en coordonnant à l'échelle de la ville l'ensemble des politiques de prévention des inondations et de diminution de la vulnérabilité.

La démarche PAPI part du constat qu'aucune stratégie de prévention n'est capable de supprimer le risque. Elle propose donc une approche globale allant au-delà des travaux de protection et devant traiter l'ensemble d'un bassin versant.

Afin de la repositionner dans le contexte local, la démarche PAPI a été dénommée programme Cadereau.

Vu l'ampleur des programmes développés, cette démarche a été poursuivie avec la mise en œuvre d'un second PAPI sur la période 2015 – 2021.

Actuellement le territoire a engagé son 3^e PAPI, à l'échelle du bassin versant du Vistre et incluant un programme de travaux très important sur les cadereaux de Nîmes. Il a pour objectif de poursuivre les actions engagées lors de ces précédents programmes à l'échelle de l'ensemble du bassin versant.

Les aménagements en contexte urbain

Les aménagements hydrauliques déjà réalisés dans le cadre des programmes précédents et prévus avec le PAPI 3 permettent de réduire le risque inondation mais pas de le supprimer. Les trois premiers axes du PAPI visent donc à sensibiliser la population, améliorer la surveillance et la prévision des crues et des inondations et préparer les alertes et la gestion des situations de crise.

La sensibilisation des populations

Les actions d'information et de sensibilisation du grand public jouent un rôle important dans la réduction de la vulnérabilité du territoire. Divers outils ont ainsi été développés et diffusés auprès des populations : animation d'un site dédié au PAPI, valorisation de repères de crues historiques en ville, déploiement d'outils d'information et de communication, etc. Un programme d'éducation au risque inondation est aussi proposé auprès des scolaires.

La surveillance et les alertes

En parallèle de la sensibilisation, les collectivités publiques ont renforcé leurs outils de surveillance, de prévision et d'alerte, indispensables à la gestion d'une inondation. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système de supervision et de prévision des crues torrentielles (gestion Ville de Nîmes) et l'accompagnement des communes à la gestion de crise, en formant les acteurs et élus à l'utilisation d'outils de veille par exemple.

La réduction de la vulnérabilité

La face émergée du PAPI, pour la réduction de la vulnérabilité, est la construction d'ouvrages de types variés en fonction des besoins et des contraintes urbaines, qui correspond à ses axes 4 à 7 :

- aménagements hydrauliques : recalibrage de cadereaux, création de barrages écreteurs de crues ;
- renforcement de digues pour la protection des communes de Vergèze et Codognan (digue du Rhône) ;
- renaturation de cours d'eau (entretien de la végétation des berges, restaurations de méandres, entretien de zones humides) ;
- réalisation d'études règlementaires pour vérifier la conformité des ouvrages avec les règles en vigueur.

FIGURE 2. Principe des aménagements urbains et péri-urbains de l'agglomération de Nîmes.

Contraintes du projet et conception des ouvrages

La dernière étape de réduction du risque inondation est la poursuite de l'aménagement des cadereaux d'Uzès et la création du cadereau des Limites. Les ouvrages à construire pour répondre aux exigences du programme cadereau doivent répondre aux trois objectifs suivants :

- 1) permettre le transfert des écoulements du cadereau d'Uzès provenant du bassin de l'Oliveraie (raccordement à un cadre existant en amont) et des écoulements sur voirie jusqu'au cadereau enterré en limite aval de projet ;
- 2) permettre le transfert des écoulements de la branche « Limites » depuis les chemins de Russan et Limites, au nord-est de la ville, jusqu'au cadereau enterré en limite aval de projet ;
- 3) collecter le ruissellement pluvial de surface sur l'emprise et à proximité de l'opération.

Des études préliminaires (deux études de faisabilité et une étude de niveau avant-projet) ont eu pour objectif de rechercher un optimum économique-hydraulique pour les ouvrages hydrauliques, permettant d'assurer son insertion ainsi que celle des réseaux secs et humides existants et rénovés. Plusieurs tracés ont été proposés aussi bien en technique traditionnelle (réalisation de cadres en béton armé en tranchée) qu'en méthode tunnelière, technique la plus onéreuse au mètre linéaire mais limitant les impacts collatéraux : dévoiements de réseaux, contraintes foncières, nuisances et gênes aux riverains, etc.

Une étude multicritère portant sur la capacité hydraulique des ouvrages, leur encombrement du sous-sol, la gêne occasionnée aux riverains, la rapidité d'intervention et le coût, a aboutie au choix de la méthode tunnelière. Cette méthode, bien que moins contraignante, n'est pas non plus sans impact puisque de nombreuses parcelles privées et publiques sont concernées par les ouvrages, soit parce que le tunnel passe sous la parcelle (nécessité de mettre en place une servitude ou une acquisition de tréfond), soit parce que les ouvrages émergents empiètent sur leur emprise (nécessité de mettre en place une acquisition de terrain). Elle a un cout global d'environ 51 M€HT, équivalent aux autres méthodes (les couts des travaux sont plus importants mais l'utilisation de tunnels permet de s'affranchir de l'acquisition de parcelles, de nombreuses démolitions de bâtis et de dévoiements de réseaux). À titre d'information, le premier marché de travaux qui porte sur les tronçons d'Uzès et des Limites aval a été attribué à l'entreprise Razel-Bec en 2023 pour un montant de 35 M€HT.

Les ouvrages sont dimensionnés pour permettre l'écoulement à surface libre, en régime torrentiel, une crue de projet de type « 2005 centrée » sans débordement vers la ville. La période de retour correspondante à une telle crue est de l'ordre de 40 ans.

L'ensemble des ouvrages nécessaires à l'atteinte des objectifs sont présentés en figure 3 ci-après.

Le cadereau d'Uzès (en rouge sur la figure) se développe sur une longueur d'environ 980 m et se décompose en plusieurs tronçons (de l'aval vers l'amont) :

- un ouvrage de confluence avec le cadereau des Limites, et de raccordement au cadereau aval existant ;
- un tunnel de diamètre intérieur 3 300 mm, d'une longueur de 980 m ;
- un entonnement à air libre, sous la forme d'un caniveau en béton armé de largeur 3,3 m et profondeur variable, d'une longueur de 180 m.

Le cadereau des Limites se développe sur une longueur d'environ 1,2 km et se décompose lui aussi en plusieurs tronçons :

- un ouvrage de confluence avec le cadereau d'Uzès ;
- un tunnel aval de diamètre intérieur 3 300 mm et d'une longueur de 845 m (en bleu sur la figure) ;
- un ouvrage d'entonnement des eaux de ruissellement en provenance de la rue de Calvas avoisinante, sous la forme d'un cadre enterré sous la chaussée ;
- un tunnel amont de diamètre intérieur 2 200 mm et d'une longueur de 395 m (en vert sur la figure) ;
- un ouvrage d'entonnement des eaux en provenance des chemins des Limites et de Russan, sous la forme de caniveaux en béton armé de largeur 2,2 m et profondeur variable, et d'une longueur de respectivement 75 et 70 m.

FIGURE 3. Vue en plan générale du projet.

Le tracé des tunnels a été défini avec l'objectif de satisfaire aux différentes contraintes, notamment :

- les contraintes hydrauliques (qui imposent les fils d'eau et les dimensions intérieures des tunnels) ;
- les contraintes logistiques et mécaniques liées à la méthode d'excavation choisie ;
- les aléas géologiques et hydrogéologiques ;
- la présence des avoisinants (bâtiments, réseaux, ouvrages d'arts...).

La particularité technique des cadereaux d'Uzès et des Limites est la faible hauteur de couverture au-dessus de la clé, comprise entre 4 et 6 m environ. Cette contrainte nécessite des ajustements réguliers et précis de la pression de confinement minimale à assurer et maximale à ne pas dépasser pour que le tunnelier soit en mesure d'assurer la stabilité du terrain lors de l'ouverture du front et ne génère pas de risque de soulèvement des terres. À cette faible profondeur, les modifications de l'état de contrainte du massif de sol traversé, qui se traduit par des déplacements et déformations de terrains (réunis sous le terme générique de tassements), peuvent être préjudiciables pour les avoisinants (structures au-dessus ou à proximité du tunnel), comme le pont SNCF présenté en figure 3 en page suivante par exemple.

L'impact du creusement est vérifié par la réalisation de calculs aux éléments finis sur des coupes de calcul choisies pour couvrir l'ensemble des configurations rencontrées (géotechnique et présence d'avoisinants), avec une densité d'environ une coupe tous les 100 m pour chaque tronçon. Les calculs permettent d'estimer pour chaque coupe de calcul :

- un fuseau de pression de confinement (compris entre 45 et 90 kPa en fonction de la zone) ;
- des tassements qui sont, pour toutes les coupes de calcul, inférieurs à 5 mm ;
- une zone d'influence géotechnique (ZIG) qui correspond à l'emprise dans laquelle il est considéré que le tunnel a un impact sur les terrains. Tous les bâtis compris dans cette emprise feront l'objet d'un suivi particulier pendant la phase de réalisation des tunnels.

FIGURE 4. Passage sous un pont SNCF : coupe des ouvrages et coupe de calcul (déplacements verticaux).

Utilisation d'une maquette physique

Les caractéristiques de l'entonnement ont été déterminées par un dimensionnement hydraulique numérique au stade de l'AVP, puis confirmées par la réalisation d'une maquette au 1/25^{ème} au stade du PRO. Ce modèle physique a été construit par et sous la supervision de la Société du Canal de Provence, dans leur atelier d'Aix en Provence.

Les modélisations numériques suivantes ont été menées :

- une modélisation hydraulique 2D sous MIKE 21, qui permet la résolution complète des équations non linéaires de Barré Saint Venant, pour déterminer :
 - o les caractéristiques du reprofilage de voirie permettant l'entonnement des eaux de ruissellement en provenance de la route d'Uzès vers le caniveau d'entonnement ;
 - o les caractéristiques dimensionnelles du caniveau d'entonnement ;
- une modélisation hydraulique 3D sous FLOW 3D, qui propose une résolution complète des équations de Navier-Stokes par différences finies sans aucune simplification, afin de se concentrer sur l'entonnement dans le tunnel d'Uzès.

Le modèle physique réalisé a pour objectif de vérifier que les conclusions des modélisations numériques sont correctes et notamment de s'assurer :

- des bonnes conditions d'écoulement du débit de projet de la chaussée vers les caniveaux et des caniveaux vers le tunnel ;
- que le fonctionnement des ouvrages reste effectif en changeant les hypothèses d'alimentation (modification des points d'injection des débits) ou en intégrant des embâcles.

FIGURE 5. Maquette 3D ayant servi à la construction du modèle, et points d'injections des débits (Q1 à Q4).

La maquette est construite avec :

- des murs en aggro creux de 20 cm pour la caisse et les supports ;

- du contreplaqué bois ou du PHD pour la voierie ;
- des pièces en polystyrène haute densité (PSE) assemblées par collage, jointées et peintes pour les tronçons de cadereaux (entonnement en U béton) ;
- du plexiglas pour l'entonnement (partie située dans le puits Van Dyck) et le tunnel.

Quelques photos du modèle sont présentées ci-dessous (figure 6).

FIGURE 6. Photos du modèle réduit : Entonnement (à gauche), depuis l'aval (droite) et dans le tunnel (bas).

Plusieurs gammes de débits ont été testées, jusqu'au débordement des cadereaux. Des variantes ont été étudiées, avec l'ajout d'embâcles (poteaux, voitures, containers), ou encore l'inversion des débits d'injection.

Les mesures de niveau d'eau au droit de l'entonnement ont été réalisées pour les débits croissants jusqu'à la mise en charge de l'entonnement, puis pour des débits décroissants pour illustrer le comportement en décrue de l'ouvrage.

Les essais réalisés montrent que les ouvrages dimensionnés permettent d'entonner dans le tunnel le débit de projet sans débordement.

Les niveaux d'eau dans le cadereau pour la crue de projet permettent de conserver des hauteurs de revanche confortables.

Conclusions

Les dernières étapes de réalisation des cadereaux d'Uzès et des Limites, afin de réduire le risque d'inondation dans leurs zones urbaines et jusqu'en centre-ville, sont sur le point d'aboutir. Le projet retenu – des ouvrages souterrains réalisés en méthode tunnelière – est peu commun mais permet de répondre aux problématiques de construction en zone urbaine d'ouvrages aux linéaires

importants : réduction des nuisances en phase travaux, capacité d'évacuation hydraulique préservée, faibles impacts sur l'environnement et les populations.

Les études hydrauliques ont été menées progressivement afin de remplir les objectifs d'évacuation des crues en utilisant toute la palette d'outils actuellement disponibles : modélisations numériques 1D, 2D, 3D et construction d'une maquette physique. Ces dispositifs sont complémentaires et permettent de valider les choix réalisés dans les phases d'études préliminaires.